

ALISHER NAVOIY VA XALQ OG`ZAKI IJODI AN`ANALARI

Rustamova Mohinabonu Sherzod qizi

Qo`qon davlat universiteti talabasi

Email: mohinaxonrustamova@gmail.com

Telefon: +998947460508

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530987>**Annotatsiya:**

Maqolada Alisher Navoiy ijodida folklor an`analarining o`rni yoritiladi. Shoir asarlarida xalq og`zaki ijodiga xos motivlar va badiiy unsurlar keng qo`llanib, ular axloqiy-tarbiyaviy g`oyalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, folklor an`analari, xalq og`zaki ijodi, mumtoz adabiyot, lirika

Аннотация:

В статье освещается роль фольклорных традиций в творчестве Алишера Навои. В его произведениях активно используются элементы устного народного творчества для выражения нравственных идей.

Ключевые слова: Алишер Навои, фольклорные традиции, устное народное творчество, классическая литература, лирика.

Abstract:

The article highlights the role of folklore traditions in the works of Alisher Navoiy. Elements of oral folklore are used to convey moral and ethical ideas.

Keywords: Alisher Navoiy, folklore traditions, oral folklore, classical literature, lyrics.

KIRISH

Badiiy adabiyotning asosiy vazifaalridan biri inson qalbiga ta`sir etish, uning ma`naviy dunyosini boyitish va axloqiy kamolotga yetkazishdan iboratdir. Og`zaki va yozma adabiyot shakllari inson tafakkuri va dunyoqarashining shakllanishida muhim o`rin tutadi. Xalq og`zaki ijodi asrlar davomida xalqning hayotiy tajribasi, ma`naviy qadriyatlari va estetik qarashlarini mujassam etib kelgan manba sifatida yozma adabiyot rivojiga kuchli ta'sir ko`rsatgan.

Alisher Navoiy ijodi ana shu ikki qatlam – og`zaki va yozma adabiyot uyg`unligining yorqin namunasi hisoblanadi, shoir xalq og`zaki ijodiga xos obrazlar, ramzlar va hikmatli iboralardan ijodiy foydalanib ularni yuksak badiiy darajaga ko`targan.

ASOSIY QISM

Navoiy ijodida folklor manbalarining o`rni

Xalq og`zaki ijodi — mif, afsona, rivoyat, maqol va matallar orqali xalq tafakkurini ifodalovchi muhim badiiy manbadir. Alisher Navoiy bu manbalardan nafaqat syujet yoki obraz sifatida, balki chuqur ma`naviy-ma`rifiy g`oyalarni ifodalash vositasi sifatida foydalangan.

Shoir mifologik tasavvurlarni o`z asarlarida ramziy ma`noda talqin qiladi. Jumladan, Xizr timsoli, “obi hayot” tushunchasi Navoiy ijodida faqat afsonaviy obraz emas, balki hayot, ishq, ma`naviy yetuklik ramzi sifatida namoyon bo`ladi. “Xamsa” dostonlarida Xizr obrazi orqali insonning ruhiy izlanishlari va komillikka intilishi badiiy ifodalanadi.

Payg`ambarlar timsoli va mifologik obrazlar

Navoiy asarlarida payg`ambarlar obrazining tez-tez uchrashi shoirning diniy-falsafiy bilimlari bilan bir qatorda, xalq og`zaki ijodidan chuqur xabardorligini ham ko`rsatadi. Xizr obrazi bilan bog`liq rivoyatlar shoir tomonidan ramziy ma`noda talqin qilinib, hayot sinovlari, sabr va umid g`oyalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Zulmat va yorug'lik, hayot suvi va ruhiy poklanish kabi qarama-qarshi tushunchalar folklor asosida shakllangan bo'lib, Navoiy ularni badiiy san'at darajasiga ko'taradi.

Buni Iso, Xizr timsoli misolida ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa “Xamsa” dostonlarida eng ko'p uchraydigan payg'ambarlardan biri Xizir payg'ambardir. Xizir bilan bog'liq tiriklik suvi haqidagi baytlar anchagina. Ko'pgina manbalarda Xizir payg'ambar, ba'zi o'rinlarda avliyo, ba'zan esa mifologik obraz tarzida talqin etiladi. Bizningcha, Xizir ega bo'lgan “obi hayot”, “tiriklik bulog'i” tushunchalari mifologik tasavvurlar bilan bog'liq. Hayot suvi, “obi hayot”, uning zulmat olamida ekanligi, bu suvni Xizir, Ilyos va Iskandar izlagani haqidagi tafsilotlar manbalarda qayd etilgan. Obi hayot haqida N. Komilov shunday yozadi: “Hayvon suvi deb go'yo odamzod ichra afsonaviy yer osti mamlakatining chashmasini ataganlar. Tasavvufda ul ishq-muhabbat bulog'i, haqiqat nurining manbaini anglatadi”. “Sab'ayi sayyor” asaridagi Xizir talqiniga nazar tashlasak unda shunday bayt bor:

Qora shol ichra o'ylakim, zulmot,
Xizirdek no'sh qildi obi hayot. [1]

Bu hikoyatda Hindiston shohi Jasratxonning o'g'li Farrux sarguzashtlari haqida. Farruxning tushida parimonand qizni ko'rib sevib qolishi, uni izlab Quds, Halab shaharlariga borishi, Halabda Axiy ismli badavlat mehmondo'st, sahiy kishi bilan uchrashishi, ishq iztiroblarini gapirib berishi, sevib qolgani Axiyning xotini ekanligi, Axiy xotini taloq qilib, Farruxga nikohlab berishi, keyinchalik Farrux voqealardan xabardor bo'lib, u bilan aka-singil tutunishi voqealari yaxshilik bilan yakun topishi tasvirlanadi. Yuqoridagi misralarda Axiyning o'z xotini bilan qayta topishishi, go'yo Xizir obi hayotni topganiga qiyoslanmoqda. Qora shol – zulmat ifodasi. Chunki Farrux ham, Axiy ham qiyin holatda qolganda qora sholga o'ranib, g'ariblar makonidan qaror topishadi, bir – birilarini shu holatda uchratishadi. Obi hayot–sevimli yor. Axiy uzoq ayriliqdan so'ng topgan xotini–Gulchehrasi. Demak, zulmat, Xizir,obi hayot,qora shol, Axiy va uning yori tarzida qiyoslangan.

Navoiyning badiiy mahorati naqadar yuksakligiga yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Asarda Xizr obrazi bilan aloqador mavzular ko'p. Shoir Bahromning ruhiy holatini tun zulmatiga o'xshatgan va ana shu qorong'ulik o'z bag'rida obi hayot chashmasini jo etgan zulmatdan ko'ra dahshatliroq ekanligi tasvirlangan. Bundan shoirning talmeh san'atini qanchalik mahorat bilan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin:

Bari olam yuzin tutib zulmat,
Lek mumkin yo'q anda obi hayot.
Ming Xizr anda gar makon aylab,
Borisig'a haloki jon aylab.
Bo'lubon charx javfi qiyr andud,
Elga aylab nafas yo'lin masdud .
Dam yo'li chun tutuldi qiyr ila pok,
Ne ajab anda Xizr bo'lsa halok.
Balki zulmat emas edi ul tun,
Hajr o'tidin tutub jahonni tutun. [2]

Bu dostonidan parchada shoir: “Barcha olamning yuzini zulmat qoplaganiligi sababli obi hayot yo'q edi,agar u o'z nafasini yubormasa, mingta Xizr makon qilsa ham, o'z jonini qurbon qilsa ham, dunyo jabr chekardi. Nafasi tutilganligi sababli Xizr xalok bo'lishi mumkinmi. Balki u tunda zulmat emas hajr sababli o't chiqib jahonni tutun qoplagandir. “Bu o'rinda yer ostida,

zulmat dunyosida joylashgan deb tasavvur qilinadigan hayot suvi chashmasi va uni izlab Xizrning quyi olamga safar qilishi to`g`risidagi mifologik afsonaning badiiy talqinini ko`rib turibmiz. Xalq qarashlariga ko`ra, Xizr abadiy barhayotlikka erishgan mifologik personaj. Uning hech qachon o`lmasligi, ya`ni barhayotligiga sabab bo`lgan narsa yer qa`rida oqib turgan tiriklik suvi “obi hayot” (uni “obi hayvon” deb ham ataydilar) ni topib ichganligidir.

XULOSA

Tahlillar shuni ko`rsatadiki, Alisher Navoiy ijodida xalq og`zaki ijodi an`analari muhim o`rin egallaydi. Shoir folklor unsurlarini bevosita ko`chirmay, balki ularni ijodiy qayta ishlab, yuksak badiiy va falsafiy mazmun bilan boyitgan. Natijada xalqona tafakkur yozma adabiyot bilan uyg`unlashib, o`zbek mumtoz adabiyotining betakror namunalarini yaratishga xizmat qilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alisher Navoiy. Sab`ayi sayyor.-T: G`.G`ulom nomidagi NMIU,2006. 20-bob.154-bet.
2. Alisher Navoiy.Sab`ayi sayyor. (nasriy bayoni bilan).Tahrir hay`ati:A.Qayumov va boshq.-T:Adabiyot va san`at,1991.16-bob.
Alisher Navoiy.Navodir ush-Shabob.-T:G`.G`ulom nomidagi NMIU,2006.
Alisher Navoiy.Xazoyin ul- maoniy.G`aroyib us-sig`ar.-T: Fan.1989
Alisher Navoiy.Favoid ul-Kibar.1-qism.-T: G`.G`ulom nomidagi NMIU,2006.
3. Alisher Navoiy .Hayrat ul-abror. -T: Fan.1991.